

DOCUMENTO EXPLICATIVO SOBRE EL PROYECTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA DE TRABAJADORES

Este documento tiene como finalidad informar a los profesores participantes en el Curso de Capacitación del Proyecto Experimental de Educación Básica de Trabajadores, a realizarse en el mes de julio en Santiago y Valparaíso.

La Jefatura de Educación de Adultos, frente a la necesidad de llevar a cabo algunas de las resoluciones acordadas en el 6º Congreso Nacional de la CUT, consideró conveniente impulsar un nuevo tipo de educación básica, que es parte integrante de un sistema global de educación de trabajadores, y cuyas etapas son:

- 1 Alfabetización
- 2 Nivelación básica (politécnica)
- 3 Nivelación media tecnológica

Este proyecto fue posteriormente analizado por el Consejo Nacional de Educación, que mediante un Decreto autorizó la aplicación del Proyecto Experimental de Educación Básica del Trabajador, designando un Consejo, que será el encargado de la programación, evaluación y coordinación del Proyecto.

Este Consejo está integrado por un representante de la Jefatura de Educación de Adultos, un representante de la Sección de Educación de Adultos, un representante del Centro de Perfeccionamiento, dos representantes de la CUT y un representante de la CORFO.

I Consideraciones Generales

El proyecto experimental surge de la necesidad de aplicar en forma experimental una educación básica en un corto período, que permita al trabajador finalizar su educación básica con el fin de que puedan continuar sus estudios y hacer un mejor aporte en su trabajo.

Es una educación estrechamente vinculada al

trabajo, ya que los Centros de Nivelación funcionarán en las industrias, y a nivel de cada industria se constituirán Comités Coordinadores, integrados por representantes de los trabajadores-alumnos, docentes y del sindicato.

Como es un proyecto experimental, significará, por consiguiente, que será flexible, esto es, será enriquecido con el aporte de los trabajadores alumnos y docentes.

El currículum deberá considerar los intereses de los trabajadores, como también las necesidades que plantea el desarrollo económico y social del país

Para la elaboración del plan se han tomado como base las siguientes consideraciones generales:

1 La educación no es un hecho aislado dentro de la sociedad; por el contrario, está íntimamente ligada a todo el proceso social; el sistema educacional es uno de los mecanismos a través de los cuales toda sociedad se asegura la reproducción de la experiencia acumulada.

2 En las sociedades de clase, sin embargo, la reproducción de la experiencia acumulada incluye la reproducción de las condiciones sociales bajo las cuales se produce esta experiencia, es decir, toda sociedad de clases tiende a reproducir el sistema de dominación de una clase por otra.

3 El capitalismo tiende a prolongar a través de la historia la dominación y explotación de la clase trabajadora. La educación, bajo este régimen, refleja dicha tendencia: por una parte, el sistema educacional está organizado de tal manera que los niveles más altos del dominio de la ciencia, la técnica, la cultura y, en general la experiencia acumulada, quedan en manos de los estratos dominantes; por otra parte, a través del sistema educacional se instrumentaliza la experiencia acu-

mulada, fusionándola con una estructura ideológica, que ordena dicha experiencia de modo de impedir que ella sirva para superar las contradicciones del sistema.

4 La auténtica educación nace, en consecuencia, de la lucha ideológica sostenida por la clase trabajadora, objetivamente interesada en lograr un verdadero conocimiento de la realidad y en la utilización de este conocimiento en beneficio de las grandes mayorías.

5 La educación sistemática de los trabajadores es una preocupación relativamente reciente, producto de ciertos requerimientos productivos y principalmente del nivel de conciencia alcanzado por la clase trabajadora y las exigencias impuestas por ella. Esta preocupación nace en Chile, al interior de un proyecto neocapitalista de desarrollo, en el que los principios de participación, organización, democratización, etc., reflejan la intención de integrar a los trabajadores a un sistema de producción que, a pesar de algunas concesiones sociales, mantiene lo esencial del modo de producción capitalista.

6 La clase trabajadora se sirve objetivamente de esta coyuntura para seguir avanzando: acepta y amplía esta integración —sobre todo en lo que respecta a organización— y se fortalece al interior de los vacíos de las contradicciones del sistema capitalista, manifestadas a través del reformismo desarrollista. Este avance cristaliza con el triunfo de la Unidad Popular en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970.

7 El gobierno de la Unidad Popular es, en consecuencia, la culminación de una larga lucha emprendida por los trabajadores hace ya muchos años. Desde Luis Emilio Recabarren hasta hoy, son innumerables las vicisitudes por las que debió atravesar el proletariado en la búsqueda de las formas de organización y de lucha que mejor convienen a sus verdaderos intereses.

8 La significación del gobierno de la Unidad Popular, sin embargo, no puede agotarse en el triunfo obtenido por los trabajadores. A escala histórica, su llegada al poder es un paso importante, fundamental; pero es sólo el primer paso. Es necesario seguir avanzando hacia la nueva sociedad, es decir, hacia la gestación de hombres con nueva conciencia, lo cual sugiere valores, intereses, orden moral y jurídico distinto, etc., acordes con la nueva sociedad que se estructura. La concertación cada vez más sistemática, profunda y radical de todas las fuerzas y esfuerzos orientados hacia la construcción de formas superiores de organización social, es una de las condiciones básicas para acelerar la marcha del proceso revolucionario.

9 Junto a las transformaciones revolucionarias de la sociedad, es necesario ir gestando una nueva cultura y una nueva educación. Los planes de educación de los trabajadores deben insertarse dentro del conjunto de la política del gobierno de la Unidad Popular, es decir, del proyecto nacional de liberación y de construcción socialista. De aquí se deriva la necesidad de incorporar las actividades de educación de adultos dentro de los planes globales de desarrollo del país.

10 Una de las misiones de la educación de adultos es la de posibilitar la participación activa y consciente de los trabajadores en el proceso de construcción de una nueva sociedad. En otras pa-

labras, le cabe apoyar la real asunción del poder por parte de los trabajadores, lo cual, obviamente no se ha completado con el acceso al gobierno. Si bien es cierto que la educación no puede por sí sola asegurar tal participación, por cuanto esta educación requiere una serie de modificaciones en las estructuras económicas y jurídico-políticas, no es posible subvalorar la contribución que en este sentido una educación bien orientada es capaz de prestar.

11 La educación del trabajador no puede desaprovechar el inapreciable valor de la experiencia alcanzada por éste. No puede aspirar a un conocimiento desligado de la práctica. El conocimiento humano nace de la práctica y sirve, a su vez, a la práctica de la transformación de la realidad social. Esto es fundamental tenerlo presente, sobre todo en la educación del trabajador, pues de lo contrario se produce el paradójico resultado de alejar al sujeto de su propia práctica y de su actividad productiva, en lugar de capacitarlo para el adecuado conocimiento y transformación de su realidad.

12 Se presenta la necesidad imperiosa de incorporar a las masas trabajadoras a la educación a través de unidades operativas flexibles que ofrezcan una educación permanente de carácter general, tecnológico y social.

13 La educación del trabajador debe proponerse alcanzar por parte de éste un conocimiento científico de su realidad, un conocimiento objetivo de sus intereses y los elementos indispensables para actuar en la transformación de esa sociedad. Esa transformación debe ser entendida como la capacitación técnica necesaria para ganar la batalla de la producción.

14 Toda actividad de educación de los trabajadores debe partir de un conocimiento de la situación por la cual atraviesa el movimiento trabajador en un momento dado, así como la del grupo de educandos en particular. Es importante advertir que la educación no se orienta hacia el beneficio individual de un trabajador, sino a su participación creadora en una tarea colectiva, de tal modo que los intereses de un hombre trabajador en particular estén inscritos en los intereses de la clase trabajadora como tal.

15 Asimismo, es preciso planificar la educación de los trabajadores de acuerdo a la realidad especial que presentan las diversas regiones del país posibilitando para este efecto una debida descentralización en las decisiones.

16 Es necesario destacar, por otra parte, que la programación dentro de la educación de adultos debe ser el producto de una amplia discusión de todos los sectores interesados. La política no puede determinarse verticalmente desde los organismos directivos. Todo el profesorado debe asumir su responsabilidad y participar activamente en la elaboración programática. Pero esto no sólo ha de ser tarea del profesorado.

Es indispensable asegurar la participación del personal que trabaja en los establecimientos educacionales, de los alumnos-trabajadores, de las diversas instituciones estatales del sector económico-social, etc.

Esta amplia participación de todos estos sectores debe llegar a convertirse en un estilo de trabajo permanente estableciendo un nuevo tipo de di-

rección y de toma de decisiones dentro de nuestras unidades educacionales.

Una educación concebida en estos términos exige una clara conciencia del movimiento histórico que vive Chile y del papel que en él le corresponde asumir a la clase trabajadora.

Una educación que considere las grandes tareas que involucra la construcción del socialismo, debe acompañarse necesariamente de una gran capacidad de creación y de un alto nivel de eficiencia y responsabilidad de parte de los educadores.

Es necesario penetrar la labor educativa con una verdadera moral revolucionaria, capaz de superar las dificultades y tropiezos que aparecen en la construcción de toda nueva sociedad.

II Objetivos del Proyecto

El proyecto experimental tendrá los siguientes objetivos:

- Elevar el nivel básico de educación de los trabajadores para facilitar su incorporación activa al proceso productivo y a la conducción del proceso social;
- Proporcionar a los trabajadores una metodología científica de análisis de la realidad para adquirir un conocimiento global de las condiciones estructurales e históricas de la sociedad chilena;
- Lograr una participación activa y crítica de los trabajadores en la formación de una nueva cultura y en el proceso de transformación social que vive Chile;
- Posibilitar una participación efectiva de los trabajadores en el poder político;
- La formación de una actitud crítica frente a la educación de los trabajadores y abrir las posibilidades para su participación en la gestación de su propia educación.

III Participantes

El proyecto será aplicado en el sector industrial, principalmente en las industrias de las áreas social y mixta. Los trabajadores deberán tener los siguientes requisitos:

- tener estudios equivalentes a un 3.er año de enseñanza básica o a un 1.er nivel de enseñanza básica de adultos, lo cual se determinará median-

te un examen de diagnóstico a los postulantes.

b) tener 18 años de edad como mínimo.

c) estar afiliado a un sindicato.

IV Plan de Estudios

Los estudios correspondientes a este proyecto se registrarán por el siguiente Plan de Estudio que comprenderá las asignaturas que se mencionan:

Plan de Estudio de dos semestres:

	1.er Sem.	2º Sem.	Total
Ciencias Naturales	60 hrs.	50 hrs.	110 hrs.
Castellano	65 "	45 "	110 "
Matemáticas	70 "	50 "	120 "
Ciencias Sociales	80 "	80 "	160 "
Orientación Técnica	—	50 "	50 "
Actividades Coprogramáticas	60 "	60 "	120 "
	335 "	335 "	670 "

Plan de Estudio de tres semestres:

	1.er Sem.	2.º Sem.	3.er Sem.	Total
Ciencias Naturales	40 hrs.	40 hrs.	30 hrs.	110 hrs.
Castellano	40 "	40 "	30 "	110 "
Matemáticas	40 "	40 "	40 "	120 "
Ciencias Sociales	50 "	50 "	60 "	160 "
Orientación Técnica	—	25 "	25 "	50 "
Actividades Coprogramáticas	40 "	40 "	40 "	120 "
	225 "	225 "	220 "	670 "

V Programas

Los programas fueron elaborados por un equipo técnico y revisados por el Consejo del Plan Experimental para ser presentados a la Superintendencia de Educación.

VI Evaluación

La evaluación y promoción final de los alumnos se registrarán por normas especiales, que deberán ser aprobadas por la Superintendencia de Educación. Al finalizar el proceso de evaluación a que se refiere el inciso anterior, se otorgará a los alumnos la licencia de educación general básica.